

Apéndice 3. Resúmenes de entrevistas

David Denkenberger

Director y cofundador de Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED) y profesor asistente de la University of Canterbury

Denkenberger señaló que Argentina es un país interesante por no ser posiblemente objetivo de un ataque nuclear y porque en caso de ERALS, puede producir suficiente alimento para exportar y señaló que se puede evaluar un posible efecto contagio en escenario de no intercambio comercial en el cual el país no podría importar insumos y materiales necesarios para garantizar y aumentar la producción de alimentos. Para estimar mejor esta capacidad, algunos factores incluyen: sus cultivos, el almacenamiento de comida, la capacidad de producción de papel, y la producción de plástico para los invernaderos.

En cuanto a las acciones más recomendables a seguir para un escenario de ERALS son: un plan de preparación y respuesta, la creación de invernaderos, la relocalización de cultivos, la transformación de fábricas e industrias (e.g. papel y biorefinerías) y despliegue de nuevas industrias (proteína unicelular), sistema de racionamiento, realizar campañas de información y un plan de comunicaciones, determinar el uso de alimento animal para humanos, como planear la reducción de población animal y de desperdicios de comida. Es importante mencionar que en el caso de relocalización de cultivos y transformación y despliegue de nuevas industrias, el costo-beneficio es clave (relación precio-calorías). Las algas son excelentes por esto pero no lo son los hongos ni los insectos por ser muy costosos.

Fernando Dellatorre

Docente investigador Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina

Para la producción de algas, la plataforma continental argentina tiene varias ventajas (enorme biodiversidad, profundidad ideal) y varios inconvenientes (falta de zonas protegidas, variación en las mareas). La especie más prometedora es la *Undaria pinnatifida*, que tiene una alta tasa de crecimiento y resistencia, así como uso alimenticio. La industria tuvo un momento álgido en los años 60 y 70, cuando superó la producción 30.000 toneladas de algas húmedas por año. Sin embargo, las cifras cayeron drásticamente, y la producción actual es prácticamente nula.

La logística para la producción de algas es sencilla: se puede producir en masa con métodos rudimentarios y espacio limitado. Argentina tiene acceso al conocimiento técnico, pero falta personal cualificado y equipamiento, especialmente cuerdas. Esta infraestructura debería estar mínimamente preparada antes de la hipotética catástrofe.

A nivel internacional, hay interés comercial en varias algas de la Patagonia, lo que podría potenciar la industria. Sin embargo, aún hay barreras regulatorias e intereses opuestos que impiden el crecimiento (en especial por temas ecológicos y ambientales).

Mariana Antonietta

Investigadora asociada ALLFED e investigadora asistente CONICET

Antonietta afirma que un escenario de ERALS no ha sido considerado en Argentina desde lo científico o lo institucional.

Igualmente señala que para el escenario de ERALS es importante tener presente a los actores involucrados. En Argentina, por ejemplo, el sector agrícola tiene un enorme poder pues representa una de las mayores fuentes de divisas del país. En especial, los grandes productores concentran la producción extensiva de ganado, maíz, trigo, soja y girasol, y tienen mucha capacidad de lobby en el congreso y el gobierno; en contraste, los pequeños productores de alimentos tienen muchas limitaciones pues están sujetos a condiciones precarias como no ser dueños de las tierras y estar sometidos a los precios que los intermediarios imponen.

La región pampeana (donde se concentra la producción) es la zona más importante pues tiene muy buena fertilidad en sus suelos y condiciones climáticas favorables. La mayoría es agrícola y hacia el sudeste se concentra la ganadería. Afirma que la mayor parte es arcillosa y en algunas regiones se practica el doble cultivo (trigo/soja, trigo/maíz).

Antonietta indicó la importancia de validar los modelos de simulación a través de la experimentación. Los modelos de simulación no han sido validados con experimentos que combinen las condiciones de un ERALS (bajas temperaturas, baja radiación solar, reducción en precipitaciones, alto UV-B y alta humedad relativa). Por eso, los resultados de los modelos de simulación deben interpretarse con cautela. Además, los cultivos adaptados a altas latitudes serían los más adecuados para un escenario de ERALS pero no hay una producción a gran escala de estas variedades por tratarse de ambientes marginales.

Morgan Rivers

Investigador asociado ALLFED

Morgan Rivers ha recalcado la importancia de saber la capacidad de agua que tiene Argentina actualmente, así mismo ha mencionado la importancia de conocer cómo Argentina maneja su agua potable y cómo es la distribución de ella, y si cuentan con bombas de agua. Mencionó que las bombas de agua consumen bastante energía y normalmente no cuentan con energía de respaldo, que generalmente las instituciones que cuentan con estos respaldos mayormente son hospitales y organizaciones de bienestar y salud, por lo que si no se cuenta con energía de respaldo es posible que si se llegase a interrumpir la electricidad por el invierno nuclear, el agua potable estaría escasa.

Morgan también mencionó la relevancia del papel gubernamental al momento de contar con planes de racionamiento alimentario ya que es una iniciativa muy efectiva y de igual forma se podría mejorar la nutrición en cuestión de macronutrientes. De igual forma, también mencionó la relevancia de contar con almacenamiento de alimento para poder sobrellevar la catástrofe en un inicio pero verificar, si es posible, si estos almacenamientos se realizan en el sector privado o público. Otra alternativa low-tech me mencionó como alimento resiliente

fueron las algas marinas, y que sería relevante para ALLFED, contar con un mapa de dónde se generaría el alga, así mismo determinar si sería para consumo humano o animal.

Michael Hinge

Economista Senior ALLFED

Para Michael Hinge, los modelos económicos en caso de ERALS están en sus primeras etapas, por lo que es muy difícil precisar con exactitud el costo-beneficio de las soluciones y de las acciones a tomar. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el ganado debe ser importante pero está asociado a determinar otros factores como la cantidad de pasto disponible en un ERALS. También considera que el uso de invernaderos puede ser muy costoso y triplicaría los precios de los productos, pero podría llegarse a justificar para frutas y verduras.

En este tipo de escenarios, lo más lógico es que los precios tiendan a incrementarse mucho, por lo que Hinge recomienda que cada país ajuste el nivel de intervención estatal según su contexto. Bien se podría pensar en una intervención del Estado (como el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial) que genere un sistema de racionamiento y de compra segura sobre la producción, pero también es importante que se mantengan los principios de un libre mercado y en especial, que los actores a los niveles más locales puedan tomar decisiones de una forma muy flexible (las soluciones low-tech y el intercambio de ideas en este nivel sería grandioso). En palabras de Hinge, son estas personas a nivel local las que podrán tomar mejores decisiones.

Hinge afirma que un escenario de guerra nuclear tiene un riesgo significativo de ocurrir, especialmente en los tiempos actuales, pero para que se active un ERALS se necesitan cientos o miles de detonaciones que son poco probables que ocurran. Sin embargo, en caso de darse, los gobiernos podrán evitar mayores tensiones si se le presenta a la población civil un plan; también es mejor prepararse desde ahora porque en caso de darse el escenario, las soluciones y las tecnologías necesarias pueden tardar 7 años en producirse, mientras que sólo se contará con 7 meses a 1 año para que los efectos climáticos hagan efecto.

Por último, Hinge afirma que algunos países pueden variar en sus cultivos pero otros necesitarán la ayuda internacional, por lo que un organismo como las Naciones Unidas será fundamental.

Florian Ulrich Jehn

Investigador asociado ALLFED

Florian Ulrich no considera que Argentina sería uno de los países latinoamericanos más afectados por una ERALS, ya que las temperaturas caerían a niveles bajos insostenibles para la producción de alimentos. Esto aplicaría sobre todo a las algas: según (Harrison et al., 2022), los océanos sufrirían bajadas de 10-15°C, por lo que la parte sur se congelaría.

Para la especie de alga *Gracilaria tikvahiae* (estudiada en ALLFED), el rango de temperatura necesario para su crecimiento es muy estrecho, y no se daría en una Argentina post-catastrófica pues su crecimiento sería muy lento. Ulrich ve más prometedora la producción de algas en zonas más septentrionales y occidentales de Sudamérica, como Perú.

Para escalar la producción de algas, se consideran varios puntos: las personas con experiencia previa en los cultivos de algas, el stock inicial, la cantidad de cuerdas disponibles, la tecnología eficiente para secarla y la posibilidad de automatizar el cultivo. En cualquier caso, Ulrich considera que las algas sin modificaciones nutricionales no deberían suponer más del 10-20% de la dieta, por su alto contenido en yodo. Y duda de la costo-efectividad de las algas, que, según (DeAngelo et al., 2022), tienen un costo-beneficio muy alto.

Fuera de la acuicultura, se menciona brevemente la posibilidad de construir invernaderos en el norte de Argentina y estimar si existe la cantidad de agua disponible para hacerlo. Para usos como fertilizantes, se discute la riqueza en guano de varios países. A nivel estratégico, considera importante que haya cooperación entre países sudamericanos, para que estos se especialicen y generen dinámicas de intercambio.

Matt Boyd

Director y fundador de Adapt Research

Boyd señala la importancia de tener mejores evaluaciones de riesgos nacionales y ser más transparentes en la información que los contiene. Menciona el artículo de (Kohler, 2023) y toma como consejo la necesidad de que se pueden tomar ejemplos de otros países y adaptarlos perfectamente al contexto nacional: tal es el caso de la nueva ley de RCG de Estados Unidos (2022) que puede ser un punto de partida en varios países. También cita como ejemplo su trabajo en Nueva Zelanda, donde con base en lo sucedido por la pandemia, se está definiendo el impacto en los comerciantes y los negocios en caso de un invierno nuclear, lo que ayuda a que los tomadores de decisiones se hagan una mejor idea del riesgo que podría enfrentar la isla.

Sin embargo, para lograr estas mejores evaluaciones, recalca la necesidad de ‘acordar’ mejor los supuestos y las implicaciones de esos supuestos (por ejemplo en comprensión del riesgo y comunicación); sugiere considerar toda la información posible y ordenarla desde la de mayor impacto a la de menor impacto. Por ejemplo, desde el número de cultivos que se congelarían en un ERALS y los tipos de estos que podrían ser utilizados en forma mixta (caso trigo y zanahoria) hasta el número de ambulancias que se requerirían.

Por último, señala la importancia de articular los aspectos técnicos con la logística. En su opinión, la logística es tan importante como toda la ciencia detrás de la evaluación de estos riesgos. Por ejemplo, para la producción de alimentos se necesitarán fertilizantes y pesticidas, que no necesariamente el país productor de alimentos los tendría, entonces se requiere saber de dónde vendrán; también es el caso del transporte y la energía, y la pregunta es cómo se cubrirán estas necesidades.

Claudio Schbib

Director Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la Subsecretaría de Protección Civil y Protección del Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Argentina

Claudio Schbib señala que la Dirección Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres depende de la Subsecretaría de Protección Civil y Protección del Riesgo, que a su vez está adscrita a la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad. Allí trabajan con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del comité científico-técnico.

El trabajo de gestión de riesgo en Argentina toma como referencia el marco SENDAI y los lineamientos de Naciones Unidas, y se rige por la ley N° 27.287 en la que se crea el SINAGIR, así como por el Decreto 383 que implementa dicha ley. De acuerdo con esto, el SINAGIR se compone de dos grandes consejos, el Consejo Nacional, que convoca a todos los ministerios que pudieran tener injerencia en la gestión de riesgo; y el Consejo Federal, que convoca a todas las 24 provincias de Argentina. Al ser un país federal, las 24 jurisdicciones de la República de Argentina tienen independencia, pero se trabaja de manera conjunta para la gestión del riesgo. Además de esos dos grandes consejos, se encuentran otros consejos menores como el Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que convoca a las ONG, al sector privado, entre otros; esto implica la extensión de la gestión del riesgo a toda la sociedad.

En particular, la Dirección Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres está a cargo de los análisis de riesgo, elaboración de mapas de riesgo y capacitación, trabajando junto con el equipo de monitoreo de emergencias. La otra Dirección está a cargo de operaciones y respuesta. En cuanto a los organismos científicos-técnicos (entidades autónomas que se encuentran adscritas a los ministerios), se reúnen con las dependencias del SINAGIR una vez al mes; allí se trabaja en las evaluaciones trimestrales. Para responder a eventos climáticos extremos, el organismo científico-técnico encargado es OMEGA, la Oficina de manejo de emergencias agropecuarias, que se encuentra en el Ministerio de Agricultura.

Además, se explica qué es el SINAME, el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), una herramienta para la gestión de riesgo que hace posible el mapeo y monitoreo de amenazas hidrometeorológicas y el intercambio de información permanente para el seguimiento de potenciales situaciones adversas en el país.

Silvia La Ruffa

Secretaria de la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Argentina

La Dra. Silvia La Ruffa expresa que el sistema de riesgos de la Argentina es relativamente nuevo. Tiene 7 años de vigencia y se dio en el marco de las conversaciones de Sendai. En comparación con Chile, su sistema tiene 20 años. El sistema argentino tiene su base en la

Ley 27.287 que crea legalmente el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Este sistema involucra a todos los actores gubernamentales y no gubernamentales en la gestión del riesgo y crea el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil como la instancia superior de decisión, articulación y coordinación de los recursos del Estado nacional.

Este Consejo lo preside el jefe de Gabinete y existen cinco ámbitos que tienen como punto en común la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR. Los cinco ámbitos son (i) el Ministerio de Seguridad que reúne las protecciones civiles de las 24 jurisdicciones subnacionales, (ii) una red de los organismos científicos técnicos que coordina el Ministerio de Ciencia y Tecnología, (iii) un registro de organizaciones de la sociedad civil que dio como resultado la organización vía los decretos reglamentarios de un consejo para las organizaciones de la sociedad civil, (iv) un consejo consultivo y (v) otro consejo consultivo para el sector empresarial.

El Consejo Nacional aprueba un plan quinquenal que en la actualidad tiene vigencia 2018-2023. Este plan se crea a partir de los organismos científicos técnicos que son el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, el Servicio Geológico Marítimo (que incluye el Observatorio de actividad volcánica), la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias (OMEGA), entre otros. También se mencionaron dos oficinas que pueden ser de interés como el el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y el Instituto de Salta Malvaran* (confirmar nombre).

Por último, se destaca la importancia de la coordinación internacional. Sobre esto, La Ruffa resalta tres niveles distintos. En el caso Argentina-Chile se ha dado en el marco de cooperación bilateral; a nivel regional Mercosur y Celac han sido los organismos por los cuales los países se han sentado a acordar planes de gestión de riesgos o compartir experiencias. Los planes comunes se han dado en planes fronterizos; y por último, a nivel continental, que en el mismo marco de Celac se han dado acciones conjuntas con la Unión Europea para desarrollar cooperación en gestión de riesgos. En junio de este año se realizará en Bruselas una reunión multilateral.

María de Estrada

Coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Emergencias y desastres Agropecuarios (OMEGA) de la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina

María de Estrada resalta la importancia del componente técnico en el SINAGIR. Afirma que el sistema se encuentra en construcción y que los componentes técnicos son muy fuertes pese a posibles variaciones de presupuesto y personal en las entidades y oficinas. En su

especialidad, desde la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias, destaca que se ha hecho un trabajo muy importante para el monitoreo de sequías en el país.

Otro aspecto importante es la comunicación entre entidades. Como en otras entidades, resalta que el sistema está diseñado y así funciona, para que periódicamente los organismos técnicos puedan brindar información de prevención de riesgos. Por ejemplo, se tiene el GDE, que es el sistema interno de correos y de notificaciones institucionales, y se tiene el SINAME, que permite visualizar diferentes amenazas y diferentes escenarios.

Por último, indica que para la investigación que se realiza, la Comisión Nacional de Emergencias Agropecuarias sería la institución esencial, pues ahí se involucran en caso de emergencias, todas las entidades de productores, las federaciones de productores, las provincias, el INTA y el INTI.

Carlos Ospital

Secretario de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa de Argentina

El Secretario Ospital señala que la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias tiene dos funciones esenciales. Brindar apoyo logístico en las emergencias a través de los requerimientos que realicen los gobiernos locales, las provincias o bien el mismo SINAGIR. Y la de servir de articulador entre la parte militar y los actores civiles durante emergencias.

Aclara que existen dos oficinas que desarrollan toda la logística en emergencias según las necesidades del evento. Se solicita todo el apoyo logístico a la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias, en lo relacionado con las capacidades militares, y a la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad (con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil) en todo lo relacionado con capacidades de carácter civil.

En cuanto a la parte de articulación, indica que la Secretaría que dirige es el nexo político del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y las provincias y gobiernos locales, ya que coordina todos estos actores dentro de sus funciones (emergencias, vulnerabilidad social, ayuda humanitaria).

Indica que en caso de ocurrir un caso como el que se plantea de ERALS, es protección civil la que se encarga inicialmente de actuar y se coordina desde la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad. Y en caso de que se requiera un apoyo adicional o se cuente con mejores capacidades para algo en específico, la Secretaría de Articulación se comunica con la Secretaría que él preside para solicitar lo que necesiten en términos de logística.

De ahí, internamente, las comunicaciones y requerimientos se realizan entre la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias y la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, o bien con la Dirección militar de Apoyo en Emergencias (DIMAE), o bien con cada una de las jefaturas de cada arma.

Referencias

DeAngelo, J., Saenz, B. T., Arzeno-Soltero, I. B., Frieder, C. A., Long, M. C., Hamman, J., Davis, K. A., & Davis, S. J. (2022). Economic and biophysical limits to seaweed farming for climate change mitigation. *Nature Plants*, 9(1), 45-57.
<https://doi.org/10.1038/s41477-022-01305-9>

Harrison, C. S., Rohr, T., DuVivier, A., Maroon, E. A., Bachman, S., Bardeen, C. G., Coupe, J., Garza, V., Heneghan, R., Lovenduski, N. S., Neubauer, P., Rangel, V., Robock, A., Scherrer, K., Stevenson, S., & Toon, O. B. (2022). A New Ocean State After Nuclear War. *AGU Advances*, 3(4), e2021AV000610. <https://doi.org/10.1029/2021AV000610>

Kohler, K. (2023). *National Risk Assessments of Cross-Border Risks* (p. 40 p.) [Application/pdf]. ETH Zurich. <https://doi.org/10.3929/ETHZ-B-000592788>